

XALQ QO'SHIQLARI VA ULARNING USLUBIYATI**Rametullaeva Gulparshin**

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti Musiqa talimi yo'nalishi 4 -kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243362>

Tarixdan bizga ma'lumki, xalq shakllanishi uchun ma'lum urf-odatlar, an'analar, tili va dini, qadriyatlari bo'lishi lozim. O'zbek xalqi boy, o'ziga xos ko'p qatlam va seruslub musiqa merosiga ega. Mustaqillik sharofati bilan azaliy qadriyatlarimizni tiklash, milliy urf-odatlarimizni mukammal o'rganish imkoniyati vujudga keldi. O'zbek xalq musiqasini yozib olish va qayta ishlash jarayonida F. Karomatov, R. Abdullayev, S. Begmatov kabi olimlarning o'tkazgan tadqiqotlari taqsimga sazovordir. O'zbek musiqa madaniyatining asosiy 2ta qatlami mavjud. 1. Xalq musiqasi 2. Og'zaki an'anadagi professional musiqa. Har ikkala qatlam og'zaki ko'rinishda yetib kelgan. Ular folklor janri hisoblanib ayni shu asosda shakllanadi ya'ni xalq qo'shiqlari ma'lum bir muallifga ega emas. Ularni xalq o'z turmush sharoitidan, hayot tarzidan kelib chiqib yaratadi. Xalq qo'shiqlari qatoriga mehnat qo'shiqlari, mavsumiy marosim qo'shiqlari, oilaviy marosim qo'shiqlari, lapar kabilarni kiritish mumkin.

Mehnat qo'shiqlarining asosiy 3ta turi saqlanib qolgan. Chorvadorlik qo'shiqlari, dehqonchilik qo'shiqlari va hunarmandchilik qo'shiqlari. Bularning barchasi mehnat jarayoni bilan bog'liq. Dehqonchilikka oid qo'shiq namunalari "Qo'sh haydash", "O'rim qo'shig'i", "Xo'p mayda", "Mayda-mayda" kabilardir. Ushbu qo'shiqlar mazmuniy tarafdin vaziyatga aloqador bo'lib, dehqonning yerga ishlov berishi va zahmati hamda ayni foydalanuvchi hayvonga nisbatan munosabati aks etgan. Hunarmandchilik qo'shiqlarining o'ziga xos tomoni shundan iboratki, bu qo'shiqlar asosan xotin-qizlar tomonidan ijro etiladi.

Charx yigirish, gilam to'qish jarayonlarida ijro etilgan qo'shiqlarda xotin-qizlarning shaxsiy hayotlari bilan bog'liq ruhiy kechinma, dard va ichki hissiyotlarini qo'shiqlar orqali izhor qilganlar.

Mavsumiy marosim qo'shiqlari to'rt faslga mos tarzda kuylanadi. Bahor fasliga Navro'z bayrami, Gul bayrami; yoz fasliga choy momo; kuz fasliga hosil bayrami, oblo baraka, shamol chaqirish kabilar mos bo'lsa, qish fasliga yas-yusun, gap gashtak kabilar xosdir. Yillar davomida bu mavsumiy qo'shiqlar o'z mavqeyini yo'qotgan bo'lsa ham ijtimoiy-badiiy tafakkur rivojida yuqori ahamiyatga ega. Mavsum qo'shiqlari bevosita mehnat jarayonlari bilan bog'liq. Mavsumiy marosim kuylari keng hajmli kuylardan tashkil topishi

yakkaxon va jamoaviy tarzda aytilishi, doira va urma musiqa asboblari jo'rligida ijro etilishi kerak.

Oilaviy marosim qo'shiqlari insonning hayot yo'li bilan uzviy bog'liq. Oilaviy marosim qo'shiqlari inson umrining bosqichlarini ifodalab beradigan yo'nalishdir. Farzand dunyoga kelishidan boshlab to umrining oxirigacha bir qancha marosimlar asosida hayot yo'lini shakllantirib boradi. Oilaviy marosim qo'shiqlariga beshik to'yi, sunnat to'yi, muchal to'yi, nikoh to'yi, keim salom, motam marosimlari kabilar kiradi. Bularning barchasi ommaviy xususiyatga ega. Oilaviy marosim qo'shiqlarini cholg'u asboblari yordamida ijro etish uning serjiloligini ta'minlaydi. Qo'shiqlarda she'riy mazmun saqlanib qolib, shaxsiy tuyg'ular ifodalanadi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, xalq qo'shiqlari o'zida xalqning butun bir o'y-kechinmalarini, turmush shart-sharoitlarini ifodalaydi. Xalq qo'shiqlari orasida lirik qo'shiqlar o'zining samimiyligi bilan ahamiyatlidir. Xalqning eng yaxshi orzu-maqсадlarini ifodalagan yuksak insoniy fazilatlarni boy va chuqur ruhiy kechinmalarda aks ettira olgan, yakka va jamoaviy tarzda ma'lum kuy asosida ijro qilinadigan qo'shiqlarga lirik qo'shiqlar deyiladi. Lirik qo'shiqlarning xalqqa xos xususiyati shundan iboratki, unda xalqqa oid kamtarlik, poklik, ko'ngil beg'uborligi, tantilik va samimiylik aks etadi. Xalq qo'shiqlari har bir joyning geografik tuzilishi, iqlimi, udumlariga mos tarzda o'sha yurtning turli yosh qatlamlari tomonidan ijro etiladi. Bolalar qo'shiqlarining asosiy turlariga "Chittigul" "Boychechak" kabi qo'shiqlar mansubdir. Ular shakl jihatdan sodda, ammo alohida ohangdorlikka ega. "Boychechak" qo'shig'ining 4, 6, 8 qatorli ko'rinishlari mavjud. Boychechak-ijobiy obraz bo'lib, mohiyatan yoshlikni tarannum etadi. Xalq qo'shiqlari faqat umuminsoniy g'oyalarni targ'ib etib qolmasdan, nutq o'stirish manbasi sifatida ham xizmat qiladi. Bolalarning aqliy faoliyatiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Xalq musiqasi o'zida so'z, kuy va raqsni mujassamlashtiradi. Har uchchalasi bir yaxlitlikda yuksak kompozitsion birlashma holda xalqning orzu-maqсадlarini keng ma'noda ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H. Nurmatov, N. Yo'ldosheva "O'zbek xalq musiqasi ijodi" Toshkent-2007
2. D. Qodirov "An'anaviy qo'shiqchilik" Toshkent-2007.